
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9+140.8

DOI 10.5281/zenodo.14627414

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ФЕНОМЕНА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

THE INFLUENCE OF THE PHENOMENON OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF A PERSON

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,

кандидат философских наук, доцент,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

ЕЛИСЕЕВА ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВНА,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

ШЕМЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА АРТЕМОВНА,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

EMELYANENKO VLADIMIR DMITRIEVICH,

*Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.*

ELISEEVA VLADISLAVA VLADIMIROVNA,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

SHEMYAKOVA ELIZAVETA ARTEMOVNA,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

В статье определяются и характеризуются основные формы воздействия систем ИИ «слабого» типа на духовный мир людей, изучаются последствия этого процесса для их субъективной реальности. Характеризуется влияние взаимодействия с ИИ на моральную, интеллектуальную, коммуникативную и эмоциональную сферы духовного бытия человека, его представления о своей роли в мире. Выявляются проблемы, вытекающие из взаимодействия ИИ с человеком. Сделан вывод о неоднозначном характере влияния искусственного интеллекта на внутренний мир человека.

The article defines and characterizes the main forms of influence of "weak" type AI systems on the spiritual world of people, and examines the consequences of this process for their subjective reality. It describes the influence of interaction with AI on the moral, intellectual, communicative and emotional spheres of a person's spiritual existence, his ideas about his role in the world. The problems arising from the interaction of AI with humans are identified. The conclusion is made about the ambiguous nature of the influence of artificial intelligence on the inner world of a person.

Ключевые слова: интернет, информация, мировоззрение, сильный искусственный интеллект, слабый ИИ, этика.

Key words: internet, information, worldview, strong artificial intelligence, weak AI, ethics.

Введение.

Искусственный интеллект – это компьютерная программа, способная выполнять функции, характерные для интеллекта человека. К числу таких функций относят способность к обучению, логическим операциям, решению проблем, восприятию объектов, понимание языка и принятие решений [15]. Цель разработок в области ИИ – создание устройств, имитирующих познавательные функции человека и способных решать свои задачи автономно.

Существует два типа ИИ. Во-первых, это узкий или слабый искусственный интеллект, который разрабатывается и обучается для решения конкретных задач. При этом данный ИИ не обладает широкими когнитивными способностями человека. Примерами могут служить виртуальные персональные помощники, такие как Siri или Alexa, программы распознавания изображений, шахматные программы. Во-вторых, это общий или сильный ИИ. Пока он является гипотетическим (не создан), и будет представлять собой систему, способную понимать, обучаться и применять знания в широком диапазоне задач на уровне интеллектуальной деятельности человека. Создание общего ИИ является долгосрочной целью и в настоящее время является предметом теоретических и философских дискуссий [12]. Искусственный интеллект (ИИ) серьезно изменился за время с момента возникновения. На сегодняшний день он способен принимать решения и делать прогнозы, автоматизировать задачи и даже сотрудничать с людьми. В технологиях ИИ используются различные методы, включая системы, основанные на правилах, нейронные сети и т.н. «глубокое обучение», постоянно появляются новые возможности и приложения. В работе речь идет о влиянии на духовный мир человека слабого ИИ, так как сильный вариант ИИ еще не создан, и исследование проблемы применительно к нему только предстоит по мере появления соответствующего эмпирического материала.

Среди авторов, которые исследовали проблематику искусственного интеллекта, можно отметить А. Тьюринга, Д. Чалмерса, М. Минского, Д. Дэвидсона, Н. Винера и т.д. Считается, что к отраслям, в которых можно наиболее успешно применять практические формы искусственного интеллекта, относятся медицина, образование, робототехника, информационные системы и системы безопасности. [7, с. 4]. В последнее время все более актуальными становятся этические вопросы, связанные с использованием ИИ, поскольку машины принимают решения, серьезно влияющие на жизнь людей. В частности, это морально-этические последствия, связанные с проблемами предвзятости, прозрачности и подотчетности ИИ.

Целью данной работы является определение и исследование основных форм воздействия систем искусственного интеллекта на духовный мир людей, анализ и оценка наиболее важных последствий этого процесса для интеллектуальных, психологических, эмоциональных процессов человека.

Обсуждение и результаты.

Развитие искусственного интеллекта оказывает заметное влияние на духовно-нравственное развитие человека. С одной стороны, ИИ предоставил новые инструменты и технологии, серьезно изменившие жизнь человека, что повлияло на его сознание. ИИ расширил возможности по общению людей, доступу их к информации и решению сложных задач. Это привело к повышению степени эффективности деятельности человека, росту удобства повседневной жизни. С другой стороны, развитие ИИ также породило важные этические и моральные вопросы.

За последние годы ряд национальных правительств, международных организаций, от-

раслевых ассоциаций, исследовательских институтов и ведущих компаний в области ИИ по всему миру обнародовали принципы и рекомендации по этике ИИ, включая принципы прозрачности, справедливости, непричинения вреда, ответственности, конфиденциальности, человечности, сотрудничества и обмена [17]. В этой связи встает вопрос о создании ИИ, который соответствовал бы представлениям людей о добре и зле, другим моральным принципам. В частности, идут дискуссии о том, должны ли люди признавать за ИИ некий моральный статус. Другой вопрос – какие этические нормы должен иметь ИИ для общения с людьми?

По мере развития системы ИИ становятся все более автономными, а также способными принимать решения. На фоне этого поднимается вопрос о том, что в их программные основания должны быть заложены некоторые алгоритмы, аналогичные этическим основам и ценностям человека, которыми данные системы должны руководствоваться в процессе анализа и принятия решений. Это побуждает задуматься о собственных морально-этических принципах, поскольку не может увенчаться успехом попытка обучить ИИ тому, в чем человек сам не разбирается. В случае успешной разработки «моральных» алгоритмов, необходимо не только внедрить эти принципы в системы искусственного интеллекта, но и проследить за их успешной реализацией [18].

Поскольку программы ИИ разрабатываются конкретными людьми (чьи ценности и принципы отличаются своеобразием), «моральные» алгоритмы скорее всего окажутся предвзятыми, имеющими исторический и социокультурный, а не общечеловеческий характер. В этой связи системы ИИ унаследуют предубеждения, имеющиеся в данных, использованных для обучения. Устранение таких предубеждений важно для создания объективного и универсального ИИ. Ответственность за поддержание человеческих ценностей в ходе функционирования ИИ, лежит на его разработчиках, именно они отвечают за то, чтобы системы ИИ использовались для развития человека и не противоречили его природе [14]. Технологии ИИ лишь средство, которое по-разному может использовать человек. Важно, чтобы ИИ использовался в соответствии с нашими моральными и человеческими ожиданиями.

ИИ способен влиять на человеческие убеждения и представления о морали, понимание духовности. Благодаря алгоритмам и анализу большого количества данных системы ИИ дают советы и рекомендации, так или иначе влияющие на формирование убеждений, этических норм и ценностей индивида [10]. В зависимости от того, насколько хорошо развита система и какие основы в ней заложены, данное влияние способно оказаться как благотворным, так и губительным. Системы искусственного интеллекта могут использовать алгоритмы и аналитику данных для формирования интерпретаций, которые также могут формировать убеждения, этику и ценности людей [16]. В связи с этим возникают вопросы о происхождении этих убеждений, а также о том, соответствуют ли они традиционным духовным и нравственным основам.

Так, в результате исследований обнаружено влияние чат-бота с ИИ на моральные суждения пользователей [13]. С. Крюгель и его коллеги (ФРГ) неоднократно спрашивали ChatGPT, этично ли жертвовать жизнью одного человека ради спасения пяти других. Группа обнаружила, что ChatGPT писал ответы, в которых приводил доводы как за, так и против принесения в жертву одной жизни. Это говорит, что чат-бот не склонен к определенной моральной позиции. Затем авторы исследования представили 760 участникам из США ту же дилемму. Прежде чем дать ответ, участники прочитали заявление ChatGPT, где были доводы либо за, либо против принесения в жертву одной жизни. После ответа участников спросили, повлияло ли на их ответы прочитанное утверждение. В итоге авторы обнаружили, что участники с большей вероятностью сочли бы жертвование одной жизнью ради спасения пятерых приемлемым или неприемлемым, в зависимости от того, были ли в прочитанном ими заявлении доводы «за» или «против» жертвоприношения [13]. При постоянном общении людей с системами искусственного интеллекта будут происходить постепенные изменения в тради-

ционных представлениях о духовности и нравственности. По мере развития ИИ, могут возникнуть и вопросы, связанные с уникальностью человеческого сознания, нашим особым местом в мире, целью и смыслом человеческого существования.

По мере совершенствования ИИ в областях, традиционно связанных с человеческими знаниями, у людей могут возрасть сомнения в собственной ценности и предназначении. В этой связи поднимаются вопросы о том главном, что определяет человека и может ли быть оно воспроизведено ИИ. По мере автоматизации интеллектуальных задач люди будут больше задаваться вопросом о своем месте в обществе, что может привести их к психологическому и даже экзистенциальному кризису [14, с. 5]. Переосмысление людьми собственного предназначения и роли духовных ценностей в мире, подверженном влиянию ИИ, имеет важное значение для духовного прогресса человечества.

Ускоренное развитие ИИ вызвало дискуссии об этических последствиях его применения. Прежде всего, это неспособность ИИ принимать моральные решения и его потенциал влиять на взаимодействие между людьми и их ценности. Этические проблемы, связанные с ИИ, обусловили необходимость выработки этически обоснованной стратегии его развития [14, с. 5]. К плюсам взаимодействия человека с ИИ можно отнести расширение и развитие его коммуникативных навыков, снижение уровня коммуникативных барьеров (например, при закрытом интровертивном типе личности общение будет заметно облегчено). Указывается, что ИИ снижает уровень тревожности и стресса, является первичным инструментом помощи для человека.

Принятие решений с помощью ИИ показало свою эффективность в области медицинской диагностики, инвестиционных операций, планирования в архитектуре и т.д. Однако замена интеллектуальных качеств самого человека функционированием нейросети может снизить уровень его адаптации в мире, исказить духовные приоритеты. Системы ИИ, особенно те, которые предназначены для имитации человеческого поведения, могут изменить динамику человеческих отношений, ослабить духовную связь между людьми. Постепенно посредством использования ИИ взаимодействие между людьми может быть сокращено или даже заменено, что приведет к потенциальному дефициту человеческих эмоций в обществе. Неспособность искусственного интеллекта испытывать подлинные чувства и сопереживать ставит под сомнение понимание этих неотъемлемых человеческих качеств [19]. Машина не может по-настоящему понять человеческие эмоции, поскольку сама ими не обладает. Растущая зависимость людей от систем ИИ может привести и к их погружению в виртуальный мир, все большему отрыву от природы, реального мира, что приведет к негативным последствиям для духовного благополучия.

Важное направление взаимодействия человека с ИИ – помощь в поиске информации в цифровой среде (например, это делает программа «Алиса»). С одной стороны, подобная программа ИИ облегчает поиск нужных сведений, экономит силы, делает более удобной жизнь. С другой стороны, помощь ИИ в поиске нужных сведений может способствовать упрощению самого человека, ведь он может разучиться искать информацию, потерять навыки ее анализа и осмысления. Предварительный отбор и анализ информации проводит ИИ, при этом нет гарантии, что вся она правильная. Нужно учитывать, что критерии анализа и отбора информации для систем ИИ устанавливаются его разработчики, имеющие социокультурные предпочтения. Фактически нейросеть не просто ищет, но и частично фабрикует правдоподобную информацию (не обязательно адекватную реальности, но соответствующую представлениям своих создателей о мире). Подобная ситуация уже наблюдается при поиске информации в интернете, где при ответе на поисковые запросы Гугл или Яндекс выдают результаты с учетом не только предшествующих поисков пользователя в Сети, но и рекламной составляющей, а также социокультурных и даже политических предпочтений своих создателей [3, с. 2105]. Аналогичным образом ИИ влияет на поведенческие стратегии человека. По-

сколькx он создает контент на основании уже имеющихся предпочтений человека, это приводит к сужению возможностей выбора его в действиях. Люди сосредотачиваются на одной и той же мысли, размышления индивида становятся цикличными. При использовании ИИ закрепляется эффект «эха-камер», когда человек считает правильным только то, что ему уже было известно, и принимает лишь подтверждающую его взгляды информацию [11, с. 12].

Школьники уже привыкли пользоваться готовой информацией в интернете, редко учатся реферировать или конспектировать, затрудняются анализировать содержание объемных целостных текстов. Отмечается, что даже студенты часто не способны определить основную мысль текста, провести его анализ в контексте причинно-следственных связей [2]. Взаимодействие с ИИ аналогичным образом может вести к возрастанию зависимости от готовой информации, препятствовать развитию у субъекта способности выявлять в получаемых сведениях новых смысловых уровней. Цифровая интернет-среда удобна для информационного потребления, однако не побуждает к собственной активной познавательной деятельности. При отсутствии у субъекта такого важного личностного качества, как стремление к саморазвитию, следствием простого потребления информации может стать снижение способности к аналитическому мышлению. В этой связи именно личностное развитие человека, формирование у него умения планомерно действовать на основе устойчивого мировоззрения, дает возможность избежать опасностей, связанных с взаимодействием с интернетом и ИИ при потреблении информации [5, с. 103].

Важной проблемой, вытекающей из взаимодействия ИИ с человеком, является влияние на память. В литературе есть мнение, что в цифровом мире память «будет все меньше использоваться для запоминания», а ее «кибернетическими протезами» будут персональные компьютеры, смартфоны и электронные базы данных сети Интернет» [8, с. 33]. Очевидно, что к подобного рода «кибернетическим протезам» можно отнести и искусственный интеллект. При работе в интернете пользователь стремится сохранить в памяти не саму информацию, а метаинформацию (в какой папке или файле она содержится, в какой электронной библиотеке находится). Снимает необходимость в запоминании и т.п. «внешнее расширение» сознания (текстовые редакторы, фото- и видеозаписи и т.п). Передача функции памяти ИИ делает процесс запоминания в классическом его варианте еще менее нужным. Но если память не тренировать, то она будет ослабляться, что в целом является негативным фактором для духовного мира человека. Не говоря уже о падении в глазах самого человека престижа собственного разума. Ж. Бодрийяр отмечал, что люди применяют «умные» машины, поскольку «втайне разочаровались в своем уме», а передоверив свои «умственные функции» машине, освободились «от всякой претензии на знание» [1, с. 39]. Разве есть смысл запоминать, если любые нужные сведения будут быстро предоставлены ИИ? Однако, для правильного использования информации, предоставляемой интернетом и ИИ, человек должен иметь багаж собственных знаний, а также соответствующие волевые и ценностно-мировоззренческие основания личности [5, с. 23].

Интересным является вопрос о влиянии ИИ на формирование творческой направленности личности. Для творчества человек должен иметь серьезный собственный багаж знаний, усвоенных в ходе регулярного образования, иначе у него просто не будет того содержания, на основе которого можно будет осуществить творческий акт [6, с. 17]. Недостаточно ограничиться возможностью в любой момент спросить у ИИ о чем-либо, и затем на основе этой информации «творить». Не имея именно собственных, субъективно принадлежащих человеку знаний, он не в силах подняться над частностями, осмыслить проблему целостно, «дефокусировать свое внимание», чтобы совершить творческий акт. Слабый искусственный интеллект этого сделать также не может, ибо он всего лишь программа и средство в руках человека. Потенциальные творческие возможности взаимодействия с ИИ можно реализовать при развитии личности человека (в том числе его ценностно-мировоззренческой сферы). Для

развития творческой стороны личности полезно формирование устойчивых убеждений и принципов, усвоение знаний, обеспечивающих стремление человека к саморазвитию.

Заключение.

Для решения этических вопросов, связанных с ИИ, необходимо активное участие общества, разработчиков и правительственных органов. Важно создать нормативные акты и стандарты, которые регулируют использование ИИ, защищают права и интересы людей, обеспечивают прозрачность и надежность интеллектуальных систем. Создаваемый сильный ИИ должен соответствовать нормам и ценностям общества, быть не только интеллектуальным, но и этически обоснованным. Необходимо обеспечить соблюдение им моральных норм. Регулирование и управление ИИ требует тщательного рассмотрения и сбалансированного подхода, учитывающего потребности и интересы людей. Следует содействовать развитию безопасных и ответственных систем ИИ, обеспечивая возможности для инноваций и свободного обмена идеями.

Влияние искусственного интеллекта на внутренний мир человека неоднозначно. Оно обусловлено уровнем развития его интеллектуальных, ценностно-мировоззренческих и волевых качеств, способностью не попадать в зависимость от нейросетей, а использовать их как средство для своего духовного развития. Взаимодействие человека с ИИ может расширить коммуникативные навыки, снизить уровень коммуникативных барьеров. В эпоху развития ИИ человеку необходимо сохранять приватность своих эмоций и чувств, что способствует сохранению здорового внутреннего мира. Людям в современной информационной среде следует сохранять разумный баланс между использованием социально обусловленных способностей человеческого разума и электронных ресурсов нейросетей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бодрийяр Ж. Прозрачность Зла. М.: Добросвет, 2000. 258 с.
2. Годик Ю.О. «Цифровое поколение» и новые медиа // Медиаскоп: Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ. 2011. №2. URL: <http://www.mediascope.ru/node/838> (дата обращения: 10.05.2024).
3. Проблема формирования исторического сознания школьников и студентов в интернете: ценностно-мировоззренческий подход / В.Д. Емельяненко, А.Н. Ветошко, А.В. Золотарев, К.А. Матаков // Манускрипт. 2021. Т. 14. № 10. С. 2102-2107.
4. Емельяненко В.Д., Ветошко А.Н., Малашенко И.В. Интернет и мифологизация исторического сознания (ценностно-мировоззренческий аспект) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 2 (76). С. 100-104.
5. Емельяненко В.Д. Современные информационные технологии и ценностно-коммуникативный аспект мировоззрения // Форум. Серия: Современное состояние и тенденции развития гуманитарных и экономических наук. 2012. № 1. С. 20-25.
6. Емельяненко В.Д., Яненко Е.М. Человек и интернет: диалектика знаний и информации // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2021. № 2 (20). С. 4-21.
7. Забейайло М.И., Борисов В.В. Об интерпретациях понятия «искусственный интеллект» // Речевые технологии/ Speech Technologies. 2022. № 1. С. 5-18.
8. Колин К.К. Информационная антропология: поколение Next и новая угроза психологического расслоения человечества в информационном обществе // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2011. № 4. С. 32-36.
9. Кушнир Н.В. Взаимодействие искусственного интеллекта и человека в современном мире / Н.В. Кушнир, А.В. Кушнир, А.М. Гриднева // Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ». 2020. № 2. С. 1-10.
10. Сеница А.С. Морально-этические аспекты теории искусственного интеллекта эмоции. URL: <https://moluch.ru/archive/98/21964> (дата обращения: 13.10.2024).

11. Стешенко Н.И. Философские проблемы сознания на основе исследований по искусственному интеллекту // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Политология и социология. 2015. № 1. С. 71-75.
12. Шалагинов А. Что такое узкий ИИ, слабый ИИ и сильный AI. URL: <https://shalaginov.com/2021/09/28/narrow-ai-general-ai> (дата обращения: 17.09.2024).
13. Musto J. AI chatbot ChatGPT can influence human moral judgments, study says. URL: <https://www.foxnews.com/tech/ai-chatbot-chatgpt-influence-human-moral-judgments> (дата обращения: 14.10.2024).
14. Zhou J. Higher Expectations of Artificial Intelligence in Terms of Morality and Humanity // Journal of Education Humanities and Social Sciences. URL : https://www.researchgate.net/publication/373762803_Higher_Expectations_of_Artificial_Intelligence_in_Terms_of_Morality_and_Humanity (дата обращения: 10.10.2024).
15. Siau K., Wang W. Ethical and Moral Issues with AI // Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2018). URL: https://www.researchgate.net/publication/325934375_Ethical_and_Moral_Issues_with_AI (дата обращения: 07.11.2024).
16. Chadha P. Can We Teach Morality to Artificial Intelligence? // Entrepreneur. URL: <https://www.entrepreneur.com/science-technology/will-artificial-intelligence-learn-morals/432958> (дата обращения: 10.11.2024).
17. Frey Th. In Search of a Morality Engine: Can AI and Humanity Truly Coexist? // Futurist. URL: <https://futuristspeaker.com/artificial-intelligence/in-search-of-a-morality-engine-can-ai-and-humanity-truly-coexist> (дата обращения: 10.11.2024).
18. Rawat S. The ethical implications of AI: Can we trust machines to make moral decisions? URL: <https://dev.to/codewithsom/the-ethical-implications-of-ai-can-we-trust-machines-to-make-moral-decisions--19an> (дата обращения: 07.11.2024).
19. Stefcheva V. The Ethics of Artificial Intelligence and Robotics: Can We Program Moral Values? URL: <https://egorithms.com/the-ethics-of-artificial-intelligence-and-robotics-can-we-program-moral-values> (дата обращения: 11.11.2024).

© Емельяненко В.Д., Елисеева В.В., Роговенкина В.А., 2025.